

TRAJETÓRIAS, ETNICIDADE E MOBILIDADE: UMA HISTÓRIA SOCIAL DA E/IMIGRAÇÃO POLONESA NO RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTO**TRAJECTORIES, ETHNICITY AND MOBILITY: A SOCIAL HISTORY OF POLISH IMMIGRATION IN RIO GRANDE DO SUL THROUGH THE PROCESSES OF MARRIAGE LICENSING**

DOI 10.5281/zenodo.20556367

Rosane Marcia Neumann¹

Resumo: Este artigo analisa as dinâmicas sociais da e/imigração polonesa no Rio Grande do Sul entre o final do Império e a Primeira República, tomando como fonte primária um corpus de 273 processos de habilitação de casamento do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS), com recorte nas colônias Antônio Prado, Alfredo Chaves e Guarani. Partindo de uma perspectiva da História Social, o estudo argumenta que a experiência desse grupo foi marcada por uma dualidade: a manutenção da coesão étnica, atestada pela endogamia nas primeiras gerações, conviveu com uma notável adaptabilidade social. Esta se manifestou através de casamentos interétnicos (principalmente com italianos) e por uma significativa mobilidade geográfica e social, frequentemente induzida pela política de colonização mista do governo castilhisto-borgista. A análise dos registros permitiu delinear o perfil dos imigrantes — majoritariamente camponeses iletrados —, mapear suas redes sociais e trajetórias, e identificar estratégias familiares de assentamento. Conclui-se que os processos de habilitação de casamento são fontes heurísticas valiosas para compreender a construção da "polonidade" no sul do Brasil, revelando a heterogeneidade do grupo, suas estratégias de sobrevivência e os complexos processos de etnogênese em um contexto de colonização plural.

Palavras-chave: História Social. E/Imigração Polonesa. Processos de Habilitação de Casamento. Rio Grande do Sul.

Abstract: This article analyzes the social dynamics of Polish immigration in Rio Grande do Sul between the end of the Empire and the First Republic, using as its primary source a corpus of 273 marriage license processes from the Public Archives of the State of Rio Grande do Sul (APERS), focusing on the colonies of Antônio Prado, Alfredo Chaves, and Guarani. From a social history perspective, the study argues that the experience of this group was marked by a duality: the maintenance of ethnic cohesion, attested to by endogamy in the first generations, coexisted with remarkable social adaptability. This was manifested through interethnic marriages (mainly with Italians) and significant geographical and social mobility, often induced by the mixed colonization policy of the Castilian-Borgist government. Analysis of the records made it possible to outline the profile of the immigrants—mostly illiterate peasants—map their social networks and trajectories, and identify family settlement strategies. It was concluded that marriage

¹ Doutora em História (PUCRS). Professora visitante no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande (PPGH/FURG). Pesquisadora do Instituto Histórico de São Leopoldo. E-mail: rosaneneumann@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-5203-5086>

licensing processes are valuable heuristic sources for understanding the construction of “Polishness” in southern Brazil, revealing the heterogeneity of the group, its survival strategies, and the complex processes of ethnogenesis in a context of plural colonization.

Keywords: Social History. Polish Immigration. Marriage Licensing Processes. Rio Grande do Sul.

Introdução

Os sujeitos envolvidos nos deslocamentos migratórios, caracterizados pelas ações de partir, transitar e chegar, constroem suas narrativas ancoradas em lugares de memória, na travessia e em efemérides. A realização de eventos e a comemoração de fatos fundadores constituem um momento fundamental na (re)elaboração de uma narrativa comum, bem como fortalece os laços étnicos e a construção das identidades grupais. Assim, rememorar os 150 anos da presença polonesa no Rio Grande do Sul (1875-2025) é uma ocasião significativa para este grupo étnico. Todavia, essa comemoração tem sido silenciada pelo poder público e pela grande mídia, além de ser ofuscada pelas festividades relacionadas aos 150 anos da imigração italiana e, em alguns locais, ambas se sobrepõem.

Nesse contexto, o presente estudo explora as dinâmicas de etnicidade e mobilidade de e/imigrantes poloneses estabelecidos no sul do Brasil durante a transição do Império para a República. As dinâmicas de imigração e colonização apresentaram diferenças significativas entre as diferentes regiões do Rio Grande do Sul. As colônias de Antônio Prado² e Alfredo Chaves foram fundadas no período imperial, com o propósito de instalar imigrantes italianos na região da Serra Gaúcha, como uma frente de expansão em direção ao nordeste.³ Os estudos apontam que a região se caracterizou

² A colônia italiana de Antônio Prado, fundada em 1886 pelo governo imperial no território de Vacaria, no nordeste do estado, foi emancipada pelo Decreto Estadual nº 220, de 11 de fevereiro de 1899. Situava-se entre o rio da Prata e o rio das Antas.

³ No local conhecido como Roça Reúna, foi instalada em 1884 a Colônia Alfredo Chaves, onde começaram a chegar os primeiros imigrantes italianos advindos principalmente das províncias de Treviso, Pádua, Cremona, Mântua, Belluno, Tirol e Vicenza. Pouco tempo depois, os primeiros poloneses chegavam à colônia. O distrito foi criado com a denominação de Colônia Alfredo Chaves, por Decreto Estadual de 31-05-1892 e elevado a município pelo Decreto n. 124-B, de 15 de janeiro de 1898, por Júlio de Castilhos. Em 1945, o nome foi alterado para Veranópolis. A colônia era composta por 6 núcleos: 1º Distrito Sede, corresponde ao atual território de Veranópolis e Vila Flores; 2º Distrito, Capoeiras,

como uma área de fronteira geográfica e étnica, estabelecendo uma zona de transição e contato entre as colônias alemãs e as colônias italianas, situadas entre os vales e a serra. A região recebeu imigrantes de diferentes nacionalidades, como franceses, suíços, holandeses e belgas, além de grupos minoritários cuja etnia e nacionalidade oscilavam, como os poloneses, provenientes da Prússia, Rússia ou Áustria, logo, subsumidos nos dados estatísticos, mas visíveis nas colônias, uma vez que se reagrupavam. Em contrapartida, a colônia de Guarani foi estabelecida no início do período republicano como uma colônia mista, apta a receber diferentes grupos étnicos, acompanhando a expansão da colonização para o noroeste do estado. Contudo, no passar dos anos, essa região tornou-se o destino da imigração polonesa, atraindo os imigrantes devido a fatores como afinidade étnica, laços familiares, mercado de terras e oportunidades financeiras.

O estudo da presença polonesa no Rio Grande do Sul sob a perspectiva social parte da leitura e análise de uma amostra de 211 processos de habilitação de casamento de imigrantes poloneses residentes nas colônias de Antônio Prado (Cartório de Registro Civil de Vacaria), Alfredo Chaves, hoje Veranópolis (Cartório de Registro Civil de Lagoa Vermelha e Cartório de Registro Civil de Veranópolis) e 62 habilitações de Guarani [das Missões] (5º distrito, Cartório de Registro Civil de São Luiz Gonzaga). As 273 habilitações de casamento abrangem o período de 1895 a 1933 e integram o acervo do Registro Civil, sob custódia do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). A documentação analisada, quando observada sob o microscópico, detalha aspectos significativos acerca da vida dos imigrantes poloneses. Dentre eles, é possível elencar o local de origem, a nacionalidade formal e vivida, as estratégias de casamento, a faixa etária dos nubentes, a profissão, o grau de alfabetização, o desafio na obtenção da

criado em 1898, corresponde ao atual território de Nova Prata; 3º Distrito Monte Vêneto, criado em 1899, corresponde ao atual território de Cotiporã; 4º Distrito Bella Vista criado em 1905, corresponde ao atual território de Fagundes Varela; 5º Distrito Nova Bassano, criado em 1905; 6º Distrito Vista Alegre, criado em 1915, hoje território de Vista Alegre do Prata (Bisatto, 2024).

documentação, a importância dos testemunhos, além das fronteiras étnicas e do deslocamento migratório interno das famílias.

Sob a ótica teórico-metodológica, configura-se como um estudo de História Social no âmbito dos Estudos Migratórios, pautado na pesquisa documental em fontes primárias (habilitações de casamento). Inicialmente, o artigo situa o tema das migrações, etnicidade e nação. Posteriormente, discorre sobre a diáspora polonesa e a presença de e/imigrantes poloneses no Rio Grande do Sul. Por fim, aprofunda-se a análise do perfil social dos e/imigrantes poloneses das colônias rio-grandenses com base na documentação coletada.

E/I/migrações, etnicidade e nação: perspectivas históricas

As experiências migratórias, em sua natureza multifacetada, intercultural e transnacional, produzem impactos nas sociedades de partida e de chegada, deixando marcas ao longo do processo de transitar e permanecer em movimento. Migrações espontâneas e deslocamentos forçados, motivados por diversos fatores, resultam no movimento de milhares de pessoas por terra, ar e mar. Nesse cenário, observa-se que as migrações transnacionais e transoceânicas se intensificaram no século XIX até meados do século XX, em virtude do avanço do capitalismo, do colonialismo, da divisão internacional do trabalho, de epidemias e crises sanitárias, de conflitos ideológicos, religiosos, políticos e bélicos, e, mais recentemente, da emergência climática e desastres ambientais. O movimento de pessoas, saberes e fazeres impulsionou a economia global no período em que a Europa passava por uma transformação social e econômica, com a transição de uma sociedade agrária e rural para uma sociedade industrial e urbana. Ao mesmo tempo, o continente americano demandava imigrantes e o sonho de “fazer a América” estimulava as aspirações dos imigrantes em potencial.

A consolidação da sociedade moderna seguiu ritmos distintos no território europeu, sendo mais acelerada em algumas regiões e mais lenta em outras, bem como seu impacto sobre as diferentes classes sociais. Impérios ruíram, outros se

fragmentaram e outros emergiram. Enquanto o território italiano se unificou sob o Estado-nação Itália em 1870, e os territórios germânicos, sob o Estado-nação Alemanha em 1871, outros espaços com nações étnicas bem definidas permaneceram sob o domínio de outros estados, como no caso da Polônia (Anderson, 2004). Nesse cenário internacional, o Império do Brasil delineou seu projeto de desenvolvimento socioeconômico, esboçando uma política de imigração e colonização precária, que recebeu apoio e ataques internos e externos ao longo de sua execução (Roche, 2022; Petrone, 2006; Fausto, 1999). Com o declínio do Império e o advento da Primeira República, o modelo de imigração e colonização foi mantido, com adequações pontuais e a retirada gradual do subsídio governamental, incentivando a imigração espontânea e a colonização particular (Neumann, 2016).

O mosaico da emergência, delimitação e consolidação do Estado-nação moderno se reflete na origem étnica e na nacionalidade dos e/i/migrantes. Nos deslocamentos migratórios, o vínculo étnico de grupo, caracterizado por aspectos como língua, hábitos, tradições e costumes, predomina na origem, enquanto a nacionalidade, vivenciada ou atribuída, é construída no ponto de chegada. Isso ocorre porque o nacionalismo é um programa político assentado no Estado-nação (Hobsbawm, 1991; Anderson, 1989). Para Fredrik Barth (1998; 2005), os grupos étnicos são formas de organização social baseadas em identidades diferenciais, produzidas de maneira relacional e contrastiva nas interações e nos conflitos intergrupais. A identidade étnica não corresponde a conteúdos culturais homogêneos, mas à demarcação de fronteiras e à afirmação de diferenças, sustentadas por relações de poder e por mecanismos de controle. Nessa lógica, a identidade étnica opera como um recurso de pertencimento e solidariedade, sobretudo em contextos de minoria, nos quais se intensificam as relações de sujeição em relação à sociedade envolvente.

Conforme Jay Winter (2001, p. 59, 60), em ambos os lados do Atlântico, “muitos grupos étnicos e minorias marginalizadas têm exigido seu próprio direito de falar, agir e alcançar a libertação ou à autodeterminação. E essas lutas quase sempre envolvem a

construção de suas próprias histórias, seu próprio passado utilizável”. Por sua vez, “a criação e disseminação de narrativas sobre o passado surgem e expressam políticas de identidade”. Eric Hobsbawm (2013, p. 33) se pergunta: “afora um sentimento de orgulho, ou a ocasião para passar algumas horas agradáveis, ou alguns outros eventuais benefícios, o que obtemos de tal celebração de um marco cronológico arbitrário na história de uma instituição [ou grupo étnico]? Necessitamos e utilizamos a história mesmo quando não sabemos por que”.

As efemérides que narram e marcam as trajetórias migratórias são ocasiões propícias para observar e analisar a solidez, a fluidez e/ou a porosidade das fronteiras étnicas, bem como o jogo complexo de seus promotores para acomodar o que destoa do padrão. Um exemplo são as comemorações de “datas fechadas” ou “redondas”, como décadas, séculos, centenários, sesquicentenários e bicentenários —, que dão a sensação de conclusão de um ciclo e funcionam como pontos de referência para a construção e o reavivamento da memória coletiva e dos lugares de memória, criando espaços de reflexão e a ideia de continuidade entre gerações, além de promover eventos e celebrações públicas — ou seja, a memória congelada em estátuas, objetos, nomes de ruas, cerimônias, partidos políticos, lendas, mitos e em obras históricas (Nora, 1993; Winter, 2001).

No âmbito das e/i/migrações no Rio Grande do Sul, as datas “redondas” povoam as memórias coletivas e suas festividades. As celebrações oficiais são organizadas pelo Estado-Nação, por meio dos governos estaduais e municipais. Outras festividades são promovidas por associações, coletivos e famílias. O primeiro movimento nesse sentido foi a realização das comemorações do Bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, em 2024. No auge das discussões centradas no meio acadêmico, chegou-se ao consenso de usar o termo “imigrantes de falas/línguas alemãs”, visto que Alemanha como Estado-nação não existia em 1824. Os referidos “alemães” eram oriundos de diferentes regiões sob o domínio do Império Austro-Húngaro e da Prússia — um território redesenhado nos anos seguintes por desmembramentos e guerras, até se

tornar a Alemanha que conhecemos hoje. Para driblar outra questão polêmica, evitou-se o uso do termo “200 anos de migrações de fala alemã para o Brasil”, considerando as experiências anteriores a 1824 na Bahia e no Espírito Santo, frequentemente mencionadas nas discussões. Acrescentou-se, então, o recorte “para o Brasil independente” ou a delimitação regional do Rio Grande do Sul. De forma similar, o ano de 2025 marca os “150 anos da imigração italiana” no Rio Grande do Sul. Esses imigrantes já eram provenientes de um estado nacional recém-unificado e se identificavam profundamente com a sua região de origem, construindo a sua italianidade no local de chegada.

Ao ampliar o recorte territorial e étnico, a análise se torna mais complexa, mas também permite revisitar tais celebrações, buscando os excluídos, os imigrantes indesejados, aqueles que migraram com passaporte flutuante, cuja nacionalidade vivida/origem étnica não condiz com a nacionalidade de fato. Nesse cenário, como devem proceder as suas efemérides? Mais especificamente, onde se encaixam as centenas de teutos hifenizados, tais como russos, húngaros, romenos, boêmios ou simplesmente eslavos? (Gertz, 2010; Weber; Gritti, 2022; Ruseishvili, 2016). Em seu estudo sobre a imigração russa no Brasil, Anastassia Bytsenko (2006, p. 25) situa a população russa, em 1914, em termos de grupos étnicos, sendo eles: russos (44,6%), ucranianos (18,1%), alemães (6,5%), poloneses (4,2%), bielorrussos (4%), judeus (2,7%) e finlandeses (1,4%). Na ausência do Estado-nação da Polônia, seus emigrantes são contabilizados sob outras nacionalidades nos dados estatísticos das fontes oficiais, e garimpados por meio de estudos circunscritos a determinado local e período, onde há vestígios de sua presença ou passagem.

Os estereótipos atribuídos aos imigrantes poloneses contribuem para sua invisibilidade e marginalização social enquanto grupo étnico no final do século XIX: no imaginário popular, os poloneses são estigmatizados como bêbados, preguiçosos e

maus colonos, e as mulheres como as “polacas” no universo da prostituição.⁴ Em viagem pelo Brasil em 1891, o padre polonês Zygmunt Chelmicki criticou severamente o modelo de imigração e colonização adotado pelo país, responsabilizando-o pela decadência moral e econômica dos imigrantes, uma vez que estes permaneciam por meses confinados e ociosos em barracões, expostos “às tentações decorrentes dessa situação”, desiludidos em suas esperanças e aflitos com as histórias de fracasso contadas por aqueles que abandonavam seus lotes coloniais.

Entre os que deixaram a terra natal, nem todos possuem moral a toda prova, como constatei durante minha estada no Brasil; por isso, os de caráter mais fraco se entregam ao vício da bebida, ao roubo e a outros delitos que estão na ordem do dia. Seguidamente encontram-se grupos inteiros perambulando pelas ruas sem destino: só sua aparência causa impressão deprimente. [...] Muitos deles, que deixaram suas esposas e famílias no além-mar, levam a vida mais selvagem, de maneira que – se não aparecer logo alguma ajuda moral – deve-se considerar essa gente como perdida (Chelmicki, 2010, p. 254).

Portanto, a presença difusa de imigrantes poloneses, os estereótipos negativos e a fragilidade de seus mitos fundadores explicam, em parte, a discreta menção aos 150 anos da imigração polonesa no Rio Grande do Sul no calendário oficial do estado e na grande mídia (Leszczynski, 2025; Zanrosso, 2025). Em contrapartida, o Bicentenário da imigração alemã e os 150 anos da imigração italiana ocupam um lugar de destaque.

A Polônia em diáspora e os fluxos migratórios

A diáspora polonesa, também conhecida como *Polonia*, abrange poloneses e seus descendentes que vivem fora da Polônia, configurando-se como uma das maiores e mais dispersas do mundo, estimada em dezenas de milhões de pessoas (Davies, 2005). A trajetória histórica do Estado polonês é complexa, desde sua formação medieval até

⁴ A visão estereotipada depreciava os imigrantes poloneses no contexto da imigração e colonização no país. Já nas colônias, apresentaram maior dificuldade para se adaptar à vida de camponês, tendo em vista que muitos eram profissionais de ofício e de origem urbana. A língua polonesa, hábitos, tradições e práticas religiosas também os mantinham afastados dos demais grupos étnicos. Em consequência, tornaram-se migrantes internos, com o abandono do lote colonial, deslocando-se em busca de centros urbanos para trabalhar, além de se reagruparem nos núcleos coloniais por afinidade étnica.

as partições que culminaram na sua dissolução em 1795, quando seu território foi dividido entre a Prússia, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. A Polônia recuperou sua soberania em 1918, após a Primeira Guerra Mundial. A ocupação nazista e, posteriormente, o domínio soviético no pós-guerra foram determinantes para sucessivas ondas migratórias (Davies, 2005; Stola, 2023).

O movimento de emigração em massa do campesinato galego teve início na década de 1880, inicialmente como um deslocamento sazonal para a Alemanha, recém-unificada e economicamente dinâmica e, posteriormente, tornou-se transatlântica com emigração em larga escala para os Estados Unidos, o Brasil e o Canadá. Na base dessa emigração estava a condição econômica atrasada da Galícia, onde a pobreza rural era generalizada. Poloneses, ucranianos, judeus e alemães participaram deste movimento migratório de massas de camponeses e aldeões.

Para José Moya (2018), a migração é um fenômeno universal e, em certa medida, trans-histórico. A migração transcontinental desempenhou um papel excepcionalmente importante nas Américas. Nos Estados Unidos, formou-se a maior comunidade polonesa no exterior. Na América Latina, a Argentina “registrou a entrada de 180 mil poloneses e 48 mil iugoslavos após a Primeira Guerra Mundial, mas de nenhum antes. Ambos os grupos foram simplesmente incluídos entre os 177 mil 'russos' e 111 mil austro-húngaros listados nos registros de entrada” do país (Moya, 2018, p. 50-51). Já no início da década de 1890, “a ‘febre do Brasil’ (*gorączka brazylijska*) levou milhares de camponeses poloneses ao país, e um geógrafo americano estimou que, em 1930, residiam 240 mil 'eslavos' nos três estados mais meridionais do Brasil”. Os judeus perfaziam “uma proporção tão grande de imigrantes da Europa Oriental que russo e, com menos frequência, polaco, tornaram-se termos genéricos para os asquenazes na América do Sul” (Moya, 2018, p. 50-51).

No caso brasileiro, a imigração polonesa se intensificou a partir da segunda metade do século XIX, no contexto das políticas de colonização agrícola implementadas pelo Império. Os primeiros grupos organizados chegaram em 1869 e se estabeleceram

em Brusque, Santa Catarina. Em 1871, formou-se a primeira colônia polonesa no Paraná, no município de Curitiba, que se transformaria rapidamente no principal polo de concentração da comunidade (Dvořák, 2019). Essa "febre imigratória brasileira" foi resultado do agravamento dos problemas sociais e econômicos do local de partida, como a queda no preço do cereal, o endividamento dos camponeses e a consequente venda de suas terras. O governo brasileiro, por meio de sua propaganda de imigração disseminada por seus agentes e principalmente por agências de navegação, descrevia o país como uma "terra de oportunidades". Milhares de poloneses optaram por emigrar para o Brasil; o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados que receberam o maior número de imigrantes poloneses nesta época (Kula, 1977; Weber; Wenczenowicz, 2012; Trindade; Malikoski, 2018; Trindade; Weber, 2012).

A observação de Moya (2018) quanto aos dados estatísticos é basilar ao analisar a e/imigração polonesa no Brasil, uma vez que estes foram listados no país de chegada como alemães, austríacos ou russos. Os dados estatísticos brasileiros refletem essa questão, quando cruzados com outras fontes, como a estatística publicada pela Revista de Imigração e Colonização, em 1940: até 1923 presume-se que a maioria dos poloneses ingressou no país como russos e, a partir de 1924, os dados se invertem, e os imigrantes poloneses saltam de 3.073 indivíduos para 33.957, enquanto os imigrantes russos decaem drasticamente.

Período	Poloneses	Russos
1884 - 1893	370	40.589
1894 - 1903	1.050	2.886
1904 - 1913	-----	48.100
1914 - 1923	3.073	8.096
1924 - 1933	33.957	7.953
1934 - 1939	9.315	497
Total	47.765	108.121

Tabela 1. Imigrantes poloneses e russos no Brasil, 1884-1939. Dados organizados pela autora. Fonte: Revista de Imigração e Colonização (1940, p. 163-164).

Cabe observar que os imigrantes austríacos e húngaros nem são contabilizados. Ao consultar as informações fornecidas pelos imigrantes no registro civil, estes se autoidentificavam como provenientes da Polônia, região sob domínio da Rússia, e reelaboram sua identidade polonesa no local de chegada. Considerando a imprecisão dos dados, estima-se que o número de descendentes poloneses no Brasil varie hoje entre 1,5 milhão e 3 milhões, com forte concentração nos estados do Sul (Moya, 2018).

Imigrantes poloneses no Rio Grande do Sul: um mosaico pluriétnico

Os registros de e/imigrantes tem suas limitações, cujo efeito dominó se replica na construção da memória coletiva do grupo étnico. Quando chegaram os primeiros imigrantes poloneses no Rio Grande do Sul? Complexificando a questão: o que era ser polonês quando o Estado-nação inexistia? Seriam eles poloneses, alemães/prussianos ou russos? Qual foi a narrativa construída pelo grupo étnico e a narrativa historiográfica? Nos registros de entrada de imigrantes, os poloneses se subsomem como alemães (Prússia), austríacos e russos. Aliás, a maioria eram da Kongresówka, parte da Polônia ocupada pela Rússia. O perfil geral do fluxo e/i/migratório polonês era familiar e de camponeses.

Os primeiros imigrantes de origem polonesa ingressaram no Rio Grande do Sul em 20 de maio 1875, mesclados às levas de imigrantes italianos, dirigindo-se para a colônia Conde d'Eu (Garibaldi), onde 26 famílias receberam lotes coloniais no núcleo da Linha Azevedo Castro (hoje município de Carlos Barbosa, às margens do Arroio Boa Vista) e as demais, na Linha José Júlio e a Terceira Seção do Rio das Antas.

Posteriormente, houve levas mais consistentes de imigrantes poloneses: em 1886, um grupo de 300 imigrantes, inicialmente instalados no Estado da Bahia, (re)migraram para o Sul, estabelecendo-se na colônia D. Isabel (Bento Gonçalves), onde fundaram os núcleos Santa Bárbara e Santa Tereza. Outros acompanharam os imigrantes italianos que se dirigiram para a recém-fundada colônia de Alfredo Chaves, em 1886, situando-se nas linhas Carlos Leopoldo, Fagundes Varela e Castro Alves,

somando cerca de 200 famílias. No ano seguinte, um pequeno grupo fixou-se na Colônia Caxias, na 9ª légua. Já em 1888, foram demarcados lotes coloniais na Colônia Mariana Pimentel para receber as primeiras levas de imigrantes poloneses, os quais chegaram em 1890, estabelecendo-se na localidade de São Feliciano – origem do município de Dom Feliciano. A partir de 1890, as novas levas de imigrantes de diferentes nacionalidades foram dirigidas para a região noroeste do Estado, instalando-se nas colônias de Ijuí (1890) e Guarani (1891) (Gardolinski, 1956; Stawinski, 1976; Malczewski SChr, 2016; 2017; Malikoski; Luchese, 2017).

Um levantamento detalhado sobre a presença de imigrantes etnicamente poloneses no Estado foi realizado em inícios de 1922, pelo côsul polonês, Kasimierz Gluchowski, enviado ao Brasil em 1920, após a independência da Polônia na Europa. Pelos dados coletados, havia um total de 10.200 famílias estabelecidas, destas, 7.950 na área rural, 1.400 dispersas, 850 no espaço urbano. Quanto à concentração em colônias homogêneas, Guarani contava com 2.000 famílias, Mariana Pimentel e Dom Feliciano e arredores com 1.000 famílias, a região de Erechim (apresentada de forma fragmentada) com 3.950 famílias, e na Serra, incluindo Alfredo Chaves, São Marcos, Antônio Prado, Santa Teresa e Guaporé, 630 famílias. Na capital Porto Alegre, esses imigrantes se concentraram no Quarto Distrito (Gluchowski, 2005, p. 117).

Outra estatística mais detalhada foi apresentada pelo Serviço de Povoamento, em seu relatório de 1908, para o caso da colônia Guarani. Informava a presença por nacionalidade, evidenciando a ausência de poloneses, mas reforçando a presença de russos e austríacos, que se presume que sejam os poloneses em território ocupado.

Famílias	Nacionalidade	Pessoas
330	russa	1748
46	holandesa	266
28	austríaca	133
17	alemã	110
7	italiana	65
4	espanhola	16
2	portuguesa	7
434		2.345

Tabela 2. Dados estatísticos colônia Guarani. Fonte: Serviço de Povoamento, 1909, p. 127.

No decorrer das primeiras décadas do século XX, manteve-se o fluxo migratório para o Rio Grande do Sul, permanecendo nos dados estatísticos a categoria “outras nacionalidades”, englobando as minorias étnicas, dentre elas, os poloneses. Essas migrações atendiam aos propósitos republicanos: imigração espontânea e colonização mista, ou seja, a entrada com recursos próprios e o estabelecimento em colônias com disponibilidade de lotes coloniais demarcados e à venda. Outro fator presente, que escapava ao controle do poder público e das empresas colonizadoras privadas era o deslocamento interno, com o deslocamento dos imigrantes entre as colônias, reagrupando-se conforme suas afinidades.

A colonização mista, portanto, reflete-se no cotidiano das colônias e na construção de suas narrativas. Os imigrantes e seus descendentes de origem polonesa estão espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, com uma concentração mais expressiva na região de Guarani das Missões, também conhecida como a “capital polonesa dos gaúchos”, e Áurea, reconhecida como a “capital polonesa dos brasileiros”, onde 93% da população tem origens polonesas. O núcleo polonês inicial, que se situado no território das colônias Alfredo Chaves/Veranópolis e Antônio Prado, que se desmembrou em diversos municípios, incluindo Carlos Barbosa e Nova Roma do Sul, foi obscurecido pela presença dos imigrantes italianos.⁵

⁵ Os resquícios de fronteira étnica e identidades híbridas transparecem nas logomarcas comemorativas dos 150 anos da imigração. O município de Carlos Barbosa optou por agrupar as múltiplas etnias em sua logomarca - imigrações italiana, suíço-vaiesana e polonesa - chamando atenção para a diversidade,

Por fim, os lugares de memória, os monumentos e as efemérides, com seus respectivos rituais e celebrações, exercem papel fundamental na construção da memória coletiva e na constante (re)atualização da identidade étnica compartilhada de um grupo. Conforme observado por Winter (2001, p. 62), “a história vende bem” – especialmente como biografia, autobiografia ou na ego-história – e possui um público-alvo e um amplo mercado consumidor, justamente por sua capacidade de articular narrativas familiares a histórias mais amplas e universais, o que responde às demandas dos grupos étnicos e suas celebrações. Dessa forma, estabelece-se “uma simetria entre as tendências econômicas e culturais”, pois dotar-se de memória “é uma questão tanto de renda disponível quanto de tempo livre”. O *marketing* da memória valeu a pena, com um enorme *boom* de consumo de imagens do passado – em filmes, livros, artigos e, mais recentemente, na internet e na televisão (Winter, 2001, p. 62).

O perfil social dos e/imigrantes poloneses nas colônias rio-grandenses

a) Processo de habilitação de casamento

A historiografia sobre a imigração polonesa no Rio Grande do Sul é extensa, abrangendo estudos regionais e temáticos. No entanto, ao observar a imigração sob uma perspectiva mais aprofundada e visitar as fontes primárias, é possível identificar e situar esses sujeitos em seus diferentes contextos, revelando outras facetas da imigração e seus rearranjos. Isso porque o cotidiano desses indivíduos é complexo, e suas articulações familiares e redes sociais respondem às suas necessidades mais prementes, ajustando-se às possibilidades oferecidas em seu tempo e espaço. Dessa forma, as fronteiras étnicas são fluidas, móveis e permeáveis (Barth, 1998).

enquanto os festejos oficiais do Estado buscam por primar pela polonidade, representando-a como um único grupo étnico, sem fissuras. Ver: Carlos Barbosa celebra 150 anos das imigrações italiana, suíço-valesana e polonesa. Disponível em: <https://cdn-gw.webdehost.com.br/323/news/77395/image/original/213984f89c1cfdb777a68be8d58100bc.png>. Acesso em 25 set. 2025; Logomarca 150 anos da imigração polonesa no Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://sl1nk.com/n1fWz>. Acesso em 25 ago. 2025.

Ao revisitar a presença/ausência/invisibilidade dos e/imigrantes poloneses no Estado, recorre-se ao acervo documental do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS), cujos vestígios perpassam a documentação de seus diferentes fundos: Executivo, Judiciário, Legislativo, Registro Civil e Tabelionatos. É possível espreitar suas pegadas civis em registros de nascimento, casamento e óbito, contratos, certidões, cargos públicos, bem como nos registros do judiciário, na Vara Cível e Família, como inventários, testamentos, tutela, ou na Vara Crime, em processos de natureza diversa. A presença, ausência ou circularidade na documentação informam sobre a posição do indivíduo na sociedade, isto é, sua inserção ou exclusão social. Logo, já é uma distinção o indivíduo que deixa rastros documentados, e o fato de esses documentos chegarem ao arquivo lhe confere um lugar de privilégio.

O recorte do presente estudo limita-se ao fundo Registros Civis e ao subfundo Processos de Habilitação de Casamento. Os dados disponíveis no acervo circunscrevem-se às Comarcas de Alfredo Chaves, Vacaria, Lagoa Vermelha e Veranópolis, região destinada aos primeiros imigrantes poloneses a partir de 1875, situada no entroncamento entre as colônias alemãs, italianas e a nova zona de colonização; e a colônia e distrito de Guarani, vinculada à Comarca de São Luiz Gonzaga, localizada no noroeste do Estado. Como critério de inclusão para fins da pesquisa, optou-se por computar as habilitações de casamento civil nas quais pelo menos um dos noivos se declara como e/imigrante polonês, excluindo os descendentes nascidos em solo nacional, filhos de imigrantes. É importante lembrar a origem do documento, pois ele foi produzido na comarca local e recolhido pelo Arquivo Público em diferentes períodos. Trata-se de uma amostra da documentação disponível, e as lacunas são resultado desses recolhimentos, já que vários cartórios mantiveram a documentação sob sua guarda no município de origem. Relativo à qualidade e detalhamento das informações, há variações significativas conforme a época e o cartório de origem.

É pertinente salientar que os arquivos são repletos de vozes, mas também de silêncios. Segundo Rodney Carter (2006, p. 218; 233), os textos arquivísticos não são

representativos da sociedade na sua totalidade, pois por mais que tentem, é impossível que os arquivos reflitam todos os aspectos e elementos da sociedade. Além disso, os arquivos, como espaços de poder, não são neutros. “O poder arquivístico é, em parte, o poder de permitir que vozes sejam ouvidas. Consiste em destacar determinadas narrativas e incluir certos tipos de registros criados por certos grupos”. Todavia, o silêncio assombra todos os arquivos, e compromete a memória social. Inevitavelmente, há distorções, omissões, apagamentos e silêncios no arquivo. “Os arquivos, e em particular os nacionais, são fontes de desigualdade e exclusão, pelo próprio ato de definir seu escopo, seja ele a nação, a província ou o estado, ou a área temática” (Carter, 2006, p. 233). O próprio definir o arquivo limita e silencia, pois, “a organização matriz define o mandato de coleta e implica ou declara explicitamente quem e o que é excluído” (Carter, 2006, p. 233). Conscientes dos limites e vícios da fonte, busca-se delinear um breve perfil social dos imigrantes poloneses com base nas habilitações de casamento.

No Brasil, o casamento seguia as Ordenações Filipinas, de 1603, baseadas no Direito Canônico. Dessa forma, para fins de direito de família, só era reconhecido como casamento o realizado sob a égide da Igreja Católica. Com a independência política, em 1822, o Império do Brasil manteve em vigor a legislação portuguesa (a Lei Imperial de 20 de outubro de 1823), e o direito de família permaneceu sob a regência das Ordenações Filipinas e, por extensão, da Igreja Católica. Com o aumento da imigração de não católicos, que se tornou política oficial do Estado, a legislação foi gradativamente adequada para contemplar esse contingente populacional. O casamento de não católicos foi admitido pelo Decreto n.º 1.144, de 11 de setembro de 1861 (Brasil, 1861), e a criação de um sistema de registro em nível municipal foi estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 3.069, de 17 de abril de 1863 (Brasil, 1863). A lei regulava o registro civil desses casamentos, bem como de nascimentos e óbitos de não católicos, e estabelecia as condições para que pastores de religiões toleradas pudessem praticar atos com efeitos civis. No entanto, não havia nenhuma referência aos casamentos mistos na lei. Entretanto, o decreto admitia como prova do casamento a certidão com

esclarecimentos de ministros ou pastores no sentido de que somente aquela certidão fazia prova do matrimônio, e não qualquer outro documento, nem mesmo a escritura pública ou o contrato particular. Nesse contexto, a influência católica começou a diminuir. As Ordenações Filipinas vigoraram no Brasil até 31 de dezembro de 1916, pois o Código Civil de 1916 passou a valer somente em 1º de janeiro de 1917.

Por sua vez, o casamento civil foi instituído no Brasil com o advento da República pelo Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890. Em seu artigo 108, o decreto define que o casamento civil é o único válido e deve preceder as cerimônias religiosas de qualquer culto que os nubentes desejem realizar. O ministro de qualquer confissão que celebrar as cerimônias religiosas do casamento antes do ato civil será punido. A Constituição da República, de 1891, confirmava, no artigo 72, a separação entre Igreja e Estado, indo além do decreto n. 119-A. Ela declarava que a República só reconheceria o casamento civil, que os cemitérios passariam a ter caráter secular, ficando abertos a todos os cultos religiosos, que o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos seria laico e que nenhum culto ou igreja teria subvenção oficial (Brasil, 1891).

O casamento civil, de responsabilidade do Estado, estabeleceu um trâmite único e um modelo de documento. O processo se inicia com a habilitação de casamento, que é um procedimento realizado perante o oficial de registro civil. O objetivo é verificar se os nubentes são capazes de se casar e se há impedimentos ou causas suspensivas que impeçam o casamento. Nessa fase, são publicados os editais denominados "proclamas", que tornam pública a intenção dos nubentes e permitem que terceiros arrazoem impedimentos e causas suspensivas. O processo deve ser iniciado no cartório de registro civil mais próximo da residência dos noivos, por meio de um requerimento acompanhado dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento equivalente; autorização das pessoas sob cuja dependência legal os noivos se encontram (pais ou tutores), ou alvará judicial que comprove o suprimento, caso sejam menores de 18 anos; declaração de duas pessoas maiores de idade, parentes ou não, que afirmem conhecer os noivos e que não existe impedimento para o casamento;

memorial, que é um documento que declara o estado civil, o domicílio e a residência dos noivos e de seus pais; e, se houver casamento anterior, certidão de óbito do cônjuge falecido, certidão do trânsito em julgado da sentença de anulação do casamento anterior ou do registro da sentença de divórcio.

As habilitações de casamento analisadas neste estudo seguem essa estrutura formal, com algumas variações de conteúdo, dependendo do cartório de origem. Apesar de a documentação não ser completa, ela representa uma amostra da configuração étnica da população dos diferentes municípios, apresentando indícios de sua diversidade, bem como reflexos do projeto republicano castilhistaborgista de formação de colônias mistas no que se refere à questão étnica. Ainda, traz elementos para pensar que muitos imigrantes eram casados no religioso, e em situações específicas, recorreram ao casamento civil para atender à exigência formal.

b) Letramento e classe social

Uma leitura a contrapelo das habilitações de casamento revela as particularidades dos sujeitos nubentes e das famílias residentes nas colônias rio-grandenses. Observa-se no mercado de casamentos uma maior fluidez de fronteiras étnicas, visto que a endogamia e a endogenia, presentes no discurso nacionalista e étnico, bem como em parte da historiografia, nem sempre se mostram sustentáveis.

O modelo dos fluxos migratórios de poloneses para a América pode ser aplicado ao estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, observa-se que se trata de uma imigração familiar de camponeses pobres que, ao chegarem ao destino, permaneceram na condição de camponeses: os homens se declaravam agricultores, e as mulheres, dedicadas a "afazeres domésticos". Os registros documentais indicam que os pais dos noivos, ou em caso de viuvez, habitavam a colônia com os seus filhos. Em segundo lugar, trata-se de redes migratórias que remontam ao mesmo local de origem. Esse perfil se destaca nos dados relativos às primeiras famílias instaladas nas colônias de Alfredo Chaves/Veranópolis e Antônio Prado (vinculadas à Comarca de Vacaria e/ou Lagoa

Vermelha, antes da criação da própria comarca). Nesses processos de habilitação de casamento, o oficial do registro anotou o local de origem dos noivos, além de sua nacionalidade: 15 noivos e seus familiares eram provenientes da província de Plock, a comunidade mais antiga de Mazóvia (Mazowsze), na Polônia⁶, outros de Varsóvia e Kalisz. Logo, os registros de origem dos imigrantes seguem a divisão da Polônia, citando frequentemente "Polônia, território da Prússia", "Polônia Russa", ou simplesmente "Rússia". Há ainda imigrantes com origens na Galícia (Áustria), confirmando o fluxo proveniente da partição austríaca, conforme a historiografia. Conforme observado, a informação concernente ao local de origem encontra-se ausente nas habilitações de casamento de outras comarcas, como no distrito de Guarani, no Cartório de Registro Civil de São Luiz Gonzaga.

Em contrapartida, no contexto da colônia Alfredo Chaves, os imigrantes de origem polonesa estabeleceram-se na região do 2º Distrito de Capoeiras e/ou São João Batista do Herval, uma vez que ambos os topônimos são mencionados na documentação referente ao distrito. Outros imigrantes residiam na 7ª Seção da 2ª série a Oeste e 9ª seção da margem direita do Rio das Antas; já na colônia Antônio Prado, se concentravam na linha General Osório. O espaço físico às margens do Rio das Antas, as dificuldades de deslocamento, as redes de parentesco e as redes sociais, influenciaram ou até mesmo condicionaram os casamentos, pois são perceptíveis os vínculos entre as famílias na trajetória migratória, reforçados ao se fixar na mesma linha, construindo relações de vizinhança e comunidade, consolidadas pelos casamentos entre seus filhos. A mesma leitura se aplica aos casamentos interétnicos, principalmente entre imigrantes poloneses e imigrantes italianos, e em menor número entre imigrantes poloneses e imigrantes alemães, e poucos casos com nacionais. Os casamentos interétnicos, segundo o histórico presente em algumas habilitações de casamento, demonstram que

⁶ No final do século XVIII, quando a Polônia foi dividida, a Mazóvia tornou-se parte da Prússia; mas foi transferida para o Ducado de Varsóvia (1807), criado durante as Guerras Napoleônicas, e então incorporada à Polônia Russa (1815), onde permaneceu até a restauração da Polônia em 1918. A maior parte do território da Mazóvia então se tornou parte da província (*województwo*) de Varsóvia; depois de 1945, foi dividida primeiro entre as províncias de Varsóvia e Białystok e, posteriormente, entre várias províncias menores.

essa prática já acompanhava as famílias desde o lugar de origem, sinalizando para a fragilidade do pertencimento nacional formal e vivido.

A classe social de origem reflete no letramento dos noivos e seus pais. Considerando as primeiras levas migratórias do final do século XIX que se estabeleceram na região da Serra (211 processos de habilitação de casamento), a quase totalidade eram camponeses iletrados, pois assinavam “a rogo” por “não saber ler e escrever”, indício de que pertenciam a classes sociais desfavorecidas. Já relativo aos imigrantes poloneses instalados na colônia Guarani (62 processos de habilitação) a pirâmide do analfabetismo entre os noivos se inverte: 14,5% de mulheres e 12,9% de homens, somando 27,4% de analfabetos, mantendo o perfil de analfabetos imigrantes. Entre os noivos, há três professores: em 1908, no distrito de Capoeiras, colônia de Alfredo Chaves, Casemiro Szezpamik, solteiro, 26 anos, professor particular, natural da Polônia, católico;⁷ em 1910, Ignácio Rapkiewicz, solteiro, declara que tem 20 anos, natural da Polônia, professor particular, residente na Linha General Osório, em Antônio Prado;⁸ e em 1932, Czeslaw Dowuar, solteiro, 36 anos, professor escolar, nasceu em 11 de março de 1896, na Polônia, residente na colônia Guarani.⁹

Os imigrantes poloneses que se estabeleceram na região da Serra eram camponeses, tanto os pais quanto os noivos. Nas colônias Alfredo Chaves e Antônio Prado, há agricultores que exercem profissão de ofício, como sapateiro e carpinteiro, que constam como testemunhas nas habilitações de casamento. Por sua, na colônia de

⁷ APERS. Cartório do Registro Civil de Veranópolis. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Casemiro Szezpamik e Cecília Btaszcik. Alfredo Chaves, 2º Distrito, 1908. Disponível em: AAP-000186911-CASEMIROSZEZPAMIK.zip.

⁸ APERS. Cartório do Registro Civil de Veranópolis. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Ignácio Rapkiewicz e Helena Sobiesiak. Alfredo Chaves, 2º Distrito, 1910. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=186443.

⁹ APERS. Cartório do Registro Civil de São Luiz Gonzaga. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Czeslaw Dowuar e Natalia Kolankiewicz. Colônia Guarani, 5º Distrito, 1932. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=168659.

Guarani, 88,7% são agricultores, enquanto constam 5 negociantes, 2 industrialistas, 2 carpinteiros, um ferreiro e marceneiro.

A ausência de documentos por parte dos imigrantes é recorrente e emerge no momento de formalizar o processo de habilitação de casamento. A prerrogativa de substituir os documentos por testemunhos é regra geral: nas colônias de Alfredo Chaves e Antônio Prado, o expediente normal era solicitar o documento que substituiu a certidão de nascimento ou óbito ao subdelegado de polícia. Já na colônia Guarani, uma colonização mais recente, quem fornecia o documento era o subprefeito e, em vários casos, os noivos ou seus pais solicitavam à Comissão de Terras e Colonização (CTC) de Santa Rosa um atestado de idade ou de entrada na colônia, conforme o registro de matrícula constante no Livro de Povoamento do Solo. Esses registros reafirmam as redes migratórias e de casamento, pois várias famílias ingressaram na colônia na mesma data, recebendo lotes próximos, anos mais tarde, os filhos solicitam o documento de ingresso para provar sua idade e encaminhar a habilitação de casamento.

c) Mobilidade interna dos e/i/migrantes poloneses

A mobilidade dos imigrantes poloneses não se exauriu no processo de e/imigração transoceânica e transnacional. As colônias de Antônio Prado e Alfredo Chaves receberam o contingente pioneiro de poloneses no último quartel do século XIX, os quais foram alocados em áreas periféricas da colônia, próximas ao rio das Antas. Uma vez instalados nesses lotes, os poloneses viram-se cercados por imigrantes italianos, cujo fluxo migratório se intensificou progressivamente nos anos subsequentes. Nessas condições, expressivo número de imigrantes poloneses e seus descendentes migraram para as colônias em formação no Planalto Rio-grandense, como Ijuí, Guarani e, em momento ulterior, Erechim, que atraíam e concentravam os novos imigrantes.

Um exemplo dessa complexidade das migrações, da mobilidade nas/entre as colônias e a pobreza dos imigrantes transparecem na habilitação de casamento de Pedro Svoczniski e Catharina Lawniczak.⁷ O processo de habilitação de casamento deu entrada no cartório da sede de São João Batista do Herval, colônia de Alfredo Chaves, Comarca de Veranópolis, em 26 de julho de 1899 e houve a emissão da certidão de habilitação de casamento em 7 de agosto de 1899. Sobre os noivos, consta que Pedro Sloczniski era viúvo, com 38 anos, alfabetizado, agricultor, natural da Polônia, cujo pai havia falecido na Polônia e a mãe era lá residente. Infere-se que ele emigrou da Polônia com a sua esposa, Rosalina Grzesciak, a qual faleceu na colônia em 5 de março de 1898, deixando dois filhos. Por pretender casar-se no civil, foi-lhe solicitado o inventário de bens da falecida esposa, cuja ausência justificou nesses termos:

deixou de dar bens a inventario: 1º porque ignorava que tal fosse necessário, visto ser imigrante; 2º porque nada possuía e, desejando casar-se civilmente, tendo dois filhos, um com 14 anos de idade de nome Stephano e outro de nome José com 6 anos de idade, lhe foi exigido certidão de inventário, e como nada possuía o suplicante a não ser um cavalo velho no valor de cinquenta mil réis e insignificantes trastes de casa no valor de vinte mil réis, mais ou menos, tendo abandonado a colônia por imprestável à cultura. Por isso vem respeitosamente pedir à V. S^a que lhe mande lavrar o auto de pobreza, tomando por termo uma declaração, ouvindo previamente o coletor das rendas estaduais desta Villa.

De posse do auto de pobreza, casa-se com Catharina Lawniczak, solteira, 19 anos, analfabeta, nascida na Polônia, de profissão doméstica, pais residentes no município. A documentação informa o abandono do lote colonial, mas não fornece maiores detalhes sobre o destino do casal.

Nesse contexto, a análise dos registros matrimoniais reflete padrões distintos de assentamento e continuidade migratória entre poloneses no Estado. Na colônia Guarani, observa-se a persistência de um fluxo migratório constante, atestado pela presença de nubentes nascidos na Polônia ainda no final da década de 1920. Em contrapartida, em Alfredo Chaves/Veranópolis, constata-se que a maioria quase absoluta dos contraentes na década de 1920 já era composta por descendentes de

imigrantes – filhos de poloneses, porém nascidos no distrito colonial. As migrações internas também estão diluídas nas informações constantes nas habilitações de casamento de Guarani, tanto ao informar o local de nascimento dos noivos, quanto ao local de falecimento dos pais. Constata-se que um número significativo de famílias empreendeu deslocamentos entre diferentes colônias até estabelecer residência definitiva.

Nesse sentido, os dados estatísticos da Colônia Guarani são elucidativos. Do total de 124 nubentes, 50 homens e 24 mulheres são imigrantes poloneses, 4 homens e 31 mulheres nasceram na própria colônia, e os demais nasceram em Alfredo Chaves (cinco), Antônio Prado, Ijuí, Jaguari, Santo Ângelo, Porto Alegre e Guaporé (um em cada). Ao detalhar os dados, observa-se que, do total de noivos, 59,6% são imigrantes, sendo 80,6% homens e 38,7% mulheres. Já entre aqueles nascidos na colônia, as mulheres são a maioria. Entre aqueles nascidos na colônia, porém, pelo menos um dos pais era imigrante polonês, cujas famílias percorreram uma extensa trajetória migratória, primeiro como e/imigrantes, em seguida, como migrantes internos, passando alguns pelas colônias de Alfredo Chaves, Antônio Prado, seguindo para a colônia de Ijuí, reagrupando-se com os imigrantes poloneses em Guarani. Esse percurso é mencionado e registrado nas habilitações de casamento no que se refere ao registro de nascimento dos noivos e nas informações sobre o domicílio ou óbito de seus pais.

d) Casamentos: fronteiras étnicas tênues

A partir da análise do conjunto das habilitações de casamento no quesito étnico, infere-se que as fronteiras étnicas são mais tênues e porosas nas colônias situadas na região da Serra, Alfredo Chaves e Antônio Prado, e menos frequentes na colônia Guarani, que embora se trate de uma colônia mista, predominaram os imigrantes poloneses. A margem de erro dessa afirmação pode ser induzida pelo fato de nas primeiras colônias o número de imigrantes ser superior, inflacionando os dados, enquanto na segunda, predominam os descendentes, que não foram computados no levantamento. Com as devidas ressalvas, contudo, o contexto da e/imigração e

colonização colocavam em contato os diferentes grupos étnicos, em uma relação de solidariedade, imprescindível e necessária para sobrevivência no meio inóspito da floresta.

Na colônia Antônio Prado e Alfredo Chaves, a convivência entre imigrantes poloneses e italianos é documentada nas habilitações de casamento enquanto testemunhas, casamentos interétnicos no local de partida, bem como casamentos entre imigrantes no local de chegada. No cartório de Antônio Prado, Comarca de Lagoa Vermelha, deu entrada em 17 de setembro 1897 o processo de habilitação de casamento de Luigi Durante, 19 anos, solteiro, agricultor, natural da província de Bérgamo, Itália, residente com os pais na 4ª Seção 2ª série Oeste, e Anna Klianowicz, 15 anos, solteira, de afazeres domésticos, católica, natural da Polônia, residente com os pais na 4ª Seção 2ª série Oeste. Os pais assinam o consentimento para o casamento dos menores de idade. Todos assinam “a rogo por não saber ler nem escrever”. Decorridos os trâmites, a certidão de habilitação de casamento foi emitida em 29 de setembro de 1897.¹⁰

Nas habilitações há situações mais complexas, que sinalizam para uma estrutura familiar estratificada. Giorgio Campioni, solteiro, negociante, alfabetizado, natural da província de Rovigo, Itália, batizado em 24 de abril de 1857, pais falecidos na terra natal, e Catharina Waceileski, viúva, serviços domésticos, analfabeta, natural da Polônia, cujos pais residiam em Pistrkuvo, na Polônia, iniciaram o processo de habilitação para casamento em 21 de janeiro 1895, no cartório de Antônio Prado. Nesse caso, as testemunhas convocadas atestaram a viuvez da noiva, e informaram que enterraram o seu falecido marido Jan Svudrski, de 36 anos de idade, natural da Polônia, no lugar denominado Capoeiras, e que os pais dele residiam na colônia. A certidão de habilitação

¹⁰ APERS. Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Luigi Durante e Anna Klianowicz. Alfredo Chaves (Veranópolis), 2º Distrito, 1910. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=115803

foi emitida em 4 de fevereiro de 1895.¹¹ Os dados do documento são vagos, sem datas exatas sobre idade dos noivos, que pelos indícios, estavam com cerca de 38 anos: ele um imigrante solteiro, e ela migrou com a família do marido, que veio a falecer na colônia, o que a leva a se casar novamente.

Imigrantes solteiros desacompanhados, órfãos de pai, mãe ou ambos, são comuns nessas primeiras levas migratórias, destoando do modelo de imigração familiar. Talvez o desenlace familiar, os poucos bens da família ou sua ausência, empurraram esses sujeitos para emigração, na perspectiva de (re)construir sua vida em outro país. É o caso de André Grzyboski e Kattarzzina Prochovski, ambos naturais da Polônia. O processo deu entrada em 11 de dezembro 1896 e concluído em 26 de dezembro, na colônia Alfredo Chaves, no Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha. Ele é viúvo, alfabetizado, e os pais são falecidos na Polônia. As testemunhas atestam que Barbara Grzyboski faleceu em 30 de maio de 1891. Ela é solteira, analfabeta, a mãe falecida e o pai residente na Polônia. Como responsável, o seu irmão, Mikaly Prochovski atesta que a irmã nasceu em 15 de junho de 1864, na província de Kaliaz, Polônia.¹² Pressupõe-se que Kattarzzina emigrou com a família do irmão, enquanto o pai viúvo permaneceu na sua *heimat*.

Um processo de habilitação de casamento mais complexo e documentado é de Jan Dvapski, viúvo, agricultor, natural da Polônia, com pais falecidos naquele país, e Eva Kozak, solteira, natural da Áustria, com o pai falecido na colônia e a mãe residente na colônia. O processo deu entrada no Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha localidade de Alfredo Chaves, em 30 de setembro de 1895 e concluído em 14 de

¹¹ APERS. Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Giorgio Campioni e Catharina Waceileski. Alfredo Chaves (Veranópolis), 2º Distrito, 1895. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=115407

¹² APERS. Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: André Grzyboski e Kattarzzina Prochovski. Alfredo Chaves (Veranópolis), 2º Distrito, 1896. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=115252

outubro do mesmo ano. No processo consta o assento de óbito n. 150, informando que em 12 de maio de 1891, no cartório da colônia Alfredo Chaves, “compareceu o fiscal da colônia, Henrique Finger, e em presença das testemunhas, declarou que em 15 de abril do corrente, às duas horas da manhã, faleceu Anna Drapski, na idade de 22 anos, mulher de Jan Dapski, naturais da Polônia. A falecida era filha natural de Antonina Socoloska”. O casal era morador na 4ª Secção 2ª Série Oeste (ala norte), no lote n. 71. Ainda consta no processo o passaporte de Maksym Kozak e sua esposa, Sofka Brunka. O patriarca era agricultor, nascido em 1829 em Nuazcze, Zloczów, residente na província da Galícia. O passaporte foi expedido para Alemanha, com validade de um ano, a contar de 14 de maio de 1891. No passaporte, constam os dados da família a viajar: a esposa Sofka, nascida em 1849, a filha Eudokia (Eva), nascida em 1872, o filho Mikolay, nascido em 1876, e as crianças: Michal, 1879, Paivro (?), 1882, Iasko, 1888 e Anastazyia, 1885.¹³ O passaporte traz a complexidade da nacionalidade formal e a nacionalidade vivida por esses sujeitos.

Em circunstâncias análogas, notadamente em casos de falecimento da genitora, observa-se a união conjugal quase imediata dos filhos menores de idade. A hipótese levantada é de que o casamento representava uma forma de amparo, seja para obtenção de mão de obra para a continuidade dos trabalhos na colônia, seja para desonerar os gastos da família. Em caso de ausência do progenitor, as mulheres/mães fornecem as informações e assinam os documentos solicitados, como responsáveis legais. A condição de viuvez prematura, seja de homens ou de mulheres, em território estrangeiro, pouco tempo após a chegada e com uma dívida colonial a ser quitada, confere a esses indivíduos uma condição vulnerável e delicada. Aqueles que buscaram o amparo emocional e material em um novo matrimônio constam nas habilitações de casamento. Contudo, supõe-se que a maioria não esteja registrada nos arquivos, abrangendo aqueles que não formalizaram a união conjugal, os que abandonaram o lote

¹³ APERS. Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Jan Dvapski e Eva Kozak. Alfredo Chaves (Veranópolis), 2º Distrito, 1895. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=115782.

e a colônia, migrando para centros urbanos ou outras colônias, e ainda os que não suportaram a situação, resultando em alcoolismo, doenças mentais e suicídios.

Os casamentos entre imigrantes poloneses e nacionais não são recorrentes. De acordo com os registros existentes, há dois processos de habilitação de casamento na localidade de Antônio Prado. O primeiro deles, o processo de habilitação de casamento é datado de 10 de junho de 1903, com certidão emitida em 23 de junho, de Esteves Jacob Zovaski, solteiro, 23 anos, analfabeto, natural da Polônia, residente no 2º Distrito de Campo do Meio, em Passo Fundo, filho incógnito, e Lúcia Pureza de Jesus, solteira, 18 anos, analfabeta, residente em Antônio Prado, Lagoa Vermelha, filha legítima de Ignácio José Ferreira e Maria Joanna do Patrocínio, naturais do Estado.¹⁴ O segundo processo de habilitação transcorreu no 4º Distrito São Luiz, em Vacaria, datando de 21 de dezembro de 1910, com certidão emitida em 7 de janeiro de 1911. Trata-se de Estanhofes Olbugalki, 30 anos, solteiro, jornalista, natural da Polônia Russa e residente na colônia Antônio Prado desde menor idade, seus pais já haviam falecido em São Marcos, em São Francisco de Paula; e Maria Soares Quintanilha, 18 anos, solteira, doméstica, natural do Estado, residente no distrito, “filha ilegítima de Caetana de Souza Quintanilha”.¹⁵

Um aspecto a notar na colônia de Guarani é o desequilíbrio entre homens e mulheres polonesas no mercado de casamentos, o que leva o imigrante homem a casar com filhas de imigrantes ou descendentes de poloneses, mantendo em maior grau os casamentos dentro no mesmo grupo étnico.

Considerações finais

¹⁴ APERS. Cartório do Registro Civil de Lagoa Vermelha. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Esteves Jacob Zovaski e Lúcia Pureza de Jesus. 1903. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=115159.

¹⁵ APERS. Cartório do Registro Civil de Vacaria. Processo de habilitação de casamento. Habilitantes: Estanhofes Olbugalki e Maria Soares Quintanilha. São Luiz, 4º Distrito, 1910. Disponível em: https://secweb.procergs.com.br/aap/ObtemDadosServlet?metodo=verArquivoPDF&NRO_INT_DOCUMENTO=181306.

A efeméride dos 150 anos da imigração polonesa é uma oportunidade para refletir e delinear um panorama matizado das dinâmicas sociais e demográficas da imigração e colonização desse grupo étnico no Rio Grande do Sul. A análise dos processos de habilitação de casamento – documento criado com a instituição do casamento civil após a Proclamação da República – demonstra seu valor como fonte primária para a história social da imigração. Para além do trâmite burocrático, esses registros detalham informações pessoais dos nubentes e de seus familiares, como idade, estado civil, alfabetização, profissão, naturalidade e a sua colônia de destino, incluindo lote e linha. Em casos de viuvez, o processo pode incluir dados sobre a causa da morte do cônjuge falecido, inventário de bens e a existência de filhos. Ademais, é possível encontrar a transcrição de passaportes e certidões de nascimento ou batismo. A própria formalidade do processo permite identificar as autoridades envolvidas e as testemunhas, mapeando assim redes sociais e a estrutura administrativa local. Por fim, tais documentos fornecem indícios para investigações mais amplas, que demandam o cruzamento com outras fontes, tais como: a grafia de nomes, o abandono de lotes, migrações internas, a pobreza dos imigrantes, além de evidenciar questões sociais como casamentos de menores, crimes contra a honra, homicídios, suicídios, infanticídios e doenças mentais.

Diante do exposto, infere-se que a imigração polonesa no Rio Grande do Sul, notadamente durante o período conhecido como "febre brasileira", constituiu-se como um movimento migratório de famílias polonesas oriundas do território da Rússia, Prússia ou Áustria, em sua maioria camponeses, em busca de terra. Apesar de uma forte coesão étnica, atestada pela endogamia nas primeiras gerações, essas comunidades demonstraram notável flexibilidade social e adaptabilidade. Esta dupla face da experiência imigrante – coesão e adaptação – manifestou-se tanto por meio de casamentos interétnicos subsequentes quanto pela alta mobilidade interna, frequentemente induzida pela política castilhistaborgista de colonização, que promovia ativamente a diluição identitária em colônias mistas.

Portanto, este estudo não apenas reafirma o valor heurístico dos processos de habilitação de casamento, mas também estabelece as bases para pesquisas futuras. A trajetória dessas famílias, seu deslocamento contínuo pelo território e a consolidação de suas redes migratórias internas representam um campo fértil para a compreensão dos desdobramentos de longo prazo da experiência imigrante no Brasil meridional.

Referências

- ANDERSON, Benedict. **Nação e Consciência Nacional**. São Paulo: Ática, 1989.
- ANDERSON, Perry. **Linhagens do Estado absolutista**. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- BARTH, Fredrik. Etnicidade e o conceito de cultura. **Antropolítica**, Niterói, n. 19, p.15-30, 2005.
- BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. **Teorias da etnicidade**. São Paulo: Editora da UNESP, 1998, p. 187-227.
- BISATTO, Bernardo Luchini. **Veranópolis, 125 anos de história: tempo, território e cultura**. Passo Fundo: Editora UPF; Associação dos Amigos do Arquivo Municipal de Veranópolis, 2024.
- BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Brasília: Casa Civil, [s. d.].
- BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (de 25 de março de 1824). Brasília: Casa Civil, [s. d.].
- BRASIL. Decreto nº 1.144, de 11 de setembro de 1861. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html>. Acesso em: 26 set. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-181-24-janeiro-1890-507282-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 set. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 3.069, de 17 de abril de 1863. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1863, Vol. 1, p. 85. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3069-17-abril-1863-555008-publicacaooriginal-74026-pe.html>. Acesso em: 26 set. 2025.

BRASIL. Decretos do Governo Provisório da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Primeiro Fascículo – de 1 a 31 de janeiro de 1890. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890. Disponível em:

<http://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/handle/1001/674776>. Acesso em: 26 set. 2025.

BYTSENKO, Anastassia. **Imigração da Rússia para o Brasil no início do século XX: visões do paraíso e do inferno**. 2006. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

CARTER, Rodney G.S. “Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in Silence”. *Archivaria*, vol. 61, pp. 215-33, Sept. 2006.

CHELMICKI, Zygmunt. **Imigrantes poloneses no Brasil de 1891**. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2010.

DAVIES, Norman. **God’s Playground: A History of Poland**. Revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2005.

FAUSTO, Boris. **Fazer a América: a imigração em massa para a América Latina**. São Paulo: EdUSP, 1999.

GARDOLINSKI, E. Imigração e colonização polonesa. In: BECKER K. (org.). **Enciclopédia Rio-grandense. Canoas**, Regional, vol. 5, 1956, p. 1-104.

GERTZ, René E. Existem teuto-russos no Brasil? In: DREHER, Martin N. (org.). **Migrações: mobilidade social e espacial**. São Leopoldo: OIKOS, 2010.

GLUCHOWSKI, Kazimierz. **Os poloneses no Brasil: subsídios para o problema da colonização polonesa no Brasil**. Porto Alegre: Rodycz & Ordakowski Editores, 2005.

HOBBSAWM, Eric. **Nações e nacionalismo desde 1780**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

HOBBSAWM, Eric. **Sobre história**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

KULA, M. Cartas dos Emigrantes do Brasil. **Anais Da Comunidade Brasileiro-Polonesa**, VIII, 112, 1977. Disponível em: <https://shre.ink/qjFd>. Acesso em 14 set. 2025.

LESZCZYNSKI, Luciene. Sedec recebe convite para participar dos 150 anos da imigração polonesa no RS. **Ascom Sedec**, 24/04/2025. Disponível em: <https://desenvolvimento.rs.gov.br/sedec-recebe-convite-para-participar-dos-150-anos-da-imigracao-polonesa-no-rs>. Acesso em 21 jul. 2025.

MALCZEWSKI SCHR, Zdzisław. Os poloneses e seus descendentes: Esboço histórico e situação atual da colônia polonesa no Brasil. **Polonicus**. Revista de reflexão Brasil-Polônia, Curitiba, 2016.

MALCZEWSKI SCHR, Zdzisław. Discurso do Reitor da Missão Católica Polonesa no Brasil, Pe. Dr. Zdzisław Malczewski SChr, “Esboço da pastoral polonesa em Porto Alegre”. **Revista del CESLA**, n. 20, p. 24-36, 2017.

MALIKOSKI, Adriano; LUCHESE, Terciane Ângela. Formação de comunidades étnicas polonesas no Rio Grande do Sul: estruturas de um processo escolar. **Revista del CESLA**, n. 20, p. 89-102, 2017.

MOYA, José. Migration and the historical formation of Latin America in a global perspective. **Sociologias**, v. 20, n. 49, p. 24-68, set. 2018.

NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. **Revista Projeto História**. São Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993.

PETRONE, Maria Thereza Schorer. Imigração. História Geral da Civilização Brasileira: O Brasil republicano - sociedade e instituições (1889-1930). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

REVISTA DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO. Rio de Janeiro: Conselho de Imigração e Colonização, v.1, n. 1-4, jan./out. 1940.

ROCHE, Jean. **A Colonização Alemã e o Rio Grande do Sul**. São Leopoldo: Oikos, 2022.

RUSEISHVILI, Svetlana. **Ser russo em São Paulo: os imigrantes russos e a (re) formulação de identidade após a Revolução Bolchevique de 1917**. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

SERVIÇO DE POVOAMENTO EM 1909: relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda pelo Engenheiro J. F. Gontalves Junior. Rio de Janeiro: Impr. Nacional, 1910.

STAWINSKI, Alberto Vitor. **Primórdios da Imigração Polonesa no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EST/UCS, 1976.

STOLA, Dariusz. Polen [Geschichte der Migration aus Polen 1945-2022].

SCHÖNHAGEN, Jakob; HERBERT, Ulrich (eds.). **Migration und Migrationspolitik in Europa 1945 – 2020**. Göttingen: Wallstein Verlag, 2023.

TRINDADE, Rhuan Targino Zaleski.; MALIKOSKI, Adriano. Imigração polonesa no Rio Grande do Sul e a I Guerra Mundial: as divisões na colônia polonesa através do relatório "A Missão Polaca". **Revista de História Regional**, [S. l.], v. 23, n. 2, 2018.

TRINDADE, Rhuan Targino Zaleski; WEBER, Regina. Os poloneses no Rio Grande do Sul: novas fontes e temas de pesquisa. In: Eloísa Helena Capovilla da Luz Ramos.

Isabel Cristina Arendt. Marcos Antônio Witt. (Org.). **A história da imigração e sua(s) escrita(s)**. São Leopoldo: Oikos, 2012, p. 1766-1779.

WEBER, Regina; GRITTI, Isabel Rosa. Imigração "russa" no sul do Brasil: esboço de interpretação. **Antíteses**, [S. l.], v. 15, n. 30, p. 263–291, 2022.

WEBER, Regina; WENCZENOVICZ, Thaís J. Historiografia da imigração polonesa: avaliação em perspectiva dos estudos sobre o Rio Grande do Sul. **História Unisinos**, [S.l.: s.n.], 16 (1), p. 159–170, 2012.

WINTER, Jay. The Generation of Memory: Reflections on the “Memory Boom”. **Contemporary Historical Studies**. Canadian Military History 10, 3, 2001.

ZANROSSO, Pedro. Poloneses na Serra mantêm viva a história da imigração, que celebra 150 anos em 2025. **Zero Hora**, 02/05/2025. Disponível em: <https://shre.ink/qJFp>. Acesso em 22 jul. 2025.